

FORMACIÓN DE FORMADORES EN LA UNIVERSIDAD

TRAINING OF TRAINERS AT THE UNIVERSITY

Sonia Mata Ríos¹

Leonardo Fossi²

Luís Castro³

Waldemar Guerrero⁴

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

RESUMEN

El presente trabajo sobre los “Principios de formación docente de los profesores de las prácticas profesionales en el perfil académico de los estudiantes a egresar de instituciones de universitaria”; obedece a una investigación de tipo descriptiva correlacional/causal. Esta basada en la información suministrada por los profesores y los estudiantes de Prácticas Profesionales del Proyecto de Profesionalización Docente de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt a través de dos cuestionarios dirigidos para tal fin. Los resultados evidenciaron que existe relación directa entre las variables objeto de estudio. Concluyéndose la presencia de fortalezas en los Principios de formación docentes de los profesores y por ende en el perfil académico de los estudiantes a egresar.

Palabras clave: Formación Docente, prácticas, perfil, académico, profesor.

ABSTRACT

The present paper on the “Principles of educational formation of the professors of the professional practices in the academic profile of the students to be graduated from university Institutions”; this research paper is of a casual/correlational descriptive type. It is based on the information provided by the professors and the students of Professional Practices of the Project of Educational Professionalization

¹ Dra. Sonia Mata. Profesora Titular. Adscrita a los Departamentos de Práctica Docente y Ciencias Pedagógicas del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. E mail: soniafmata@hotmail.com.

² Dr. Leonardo Fossi. Profesor titular. Adscrito al Departamento de Ciencias Pedagógicas del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. E mail: leofossi@hotmail.com.

³ Dr. Luis Castro. Profesor titular. Adscrito a los Departamentos de Práctica Docente y Ciencias Pedagógicas del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. E-mail: lcastro@cantv.net.

⁴ Dr. Waldemar Guerrero. Profesor Asociado. Adscrito del Departamento de Práctica Docente del Programa Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. E mail: waldemarg24@hotmail.com.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

of the National Experimental University Rafael Maria Baralt gathered by two questionnaires directed for such aim. The results demonstrated that direct relation between variable the object of study exists. The conclusions are: strengths in the educational Principles of formation of the professors are present and, therefore, in the academic profile of the students to be graduated.

Keywords: Educational, practical Formation, profile, academic, professor.

INTRODUCCIÓN

La reforma educativa venezolana decretada en 1997; por el Ministerio de Educación a través del Currículo Básico Nacional; entiende a los maestros como sus protagonistas. Evidentemente esto implica un compromiso para las Universidades formadoras de ese profesional, pues, durante mucho tiempo los esfuerzos han sido débiles y desarticulados, correspondiéndose más con las intenciones y posibilidades de quienes emprendían la formación docente y no con las necesidades prácticas del aula y las demandas de la sociedad en su conjunto.

En consecuencia, la formación de los docentes exige de una alta calidad; para que puedan desempeñarse eficaz y eficientemente en sus funciones, con capacidad para desenvolverse activamente, tanto en la aplicación de los nuevos paradigmas de enseñanza-aprendizaje, como en el manejo científico técnico de las nuevas formas de comunicación y generación de conocimiento.

Lo anterior plantea la necesidad de contar con una escuela donde la sociedad, el alumno y el docente asuman un rol adecuado a los nuevos retos y desafíos, por lo que las universidades formadoras de docentes deben estimular al estudiante a integrar las distintas facetas del conocimiento y las formas de aprender y enseñar. En definitiva, capaz de transferir conocimiento, técnicas y valores con el propósito de construir una sociedad más justa.

Tomando como base lo antes expuesto, las universidades formadoras de educadores deben replantearse los objetivos docentes, métodos y medios para

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

mejorar su desempeño; así como instruirlos para considerar a sus alumnos como seres a los que sirve; formarlos para trabajar como un equipo compacto y coordinado con sus compañeros, con el personal de administración y de servicios. En consecuencia, el profesor de prácticas profesionales, tal como lo expresa Useche (1999) en la formación de ese docente, debe ser sobre todo un mediador del aprendizaje, generador de posibilidades para el pensamiento y la creación de los futuros docentes.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La Universidad venezolana ha elaborado un denso discurso sobre la necesidad de un cambio y transformación, declarando insistentemente y acertadamente que el núcleo vivificador del cambio está en sus docentes; son muchos y muy intensos los esfuerzos a realizar por este agente de transformación y desarrollo académico tan importante para la educación y principalmente para la Educación Superior de calidad.

En consecuencia, no será posible algún cambio cualitativo sino se cuenta, entre otras cosas con un personal académico de alto nivel de formación, Consustanciado con su función universitaria (Inciarte, 2000).

En esta perspectiva, la innovación que ha iniciado la formación docente en los programas y facultades de educación en el marco del Proyecto Educativo Nacional (PEN); pretenden modificar sustancialmente los procesos formativos y el sentido de formación pedagógica brindado por las carreras de formación docente.

Esta formación desde la óptica de lugar preponderante del docente como persona y profesional con una altísima responsabilidad, por lo que, necesariamente tiene que estar en continuo autoaprendizaje para formar mejores ciudadanos en una sociedad de constantes cambios. Cambios oportunos para innovar. En consecuencia, un profesional con ética en el mundo actual es aquel

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

preparado primero, para ser mejor persona, tener excelente salud física, mental y con capacidad de auto educarse en su área y en la trasdisciplinaridad.

Teniendo como base que, la práctica docente es un componente de formación profesional; cuyo propósito es lograr “la conformación teórico-práctica que concientice al futuro docente de la necesidad perentoria de desarrollar una praxis educativa hacia la transformación social, creando formas de intervención pedagógicas hacia la excelencia (PEN, 2001).

Las experiencias educativas confirman que el profesional de la docencia está desprovisto de una formación práctica afectando el normal desenvolvimiento de la actividad escolar, producto de un marcado peso en los contenidos teóricos, por encima de las prácticas docentes (Moreno, 1998).

De allí que, el profesor de las Prácticas Profesionales debe asumir en términos psicológicos, el ethos como criterio para la valoración moral de lo que se piensa, se propone y se hace. Depende del ethos el pensamiento profesional de un tipo de comportamiento ajustado al deber ser y otro opuesto. El ethos conforma el ser de una persona. En este caso el ser docente estaría conformado por sus sentimientos morales, religiosos, políticos, estéticos y también las convicciones científicas.

Desde este punto de vista, el ethos profesional del docente no constituye un mero elemento accesorio en formación, por el contrario forma la base de su competencia profesional. Es innegable que una profunda formación ética no es suficiente para construir las competencias profesionales del docente, pero constituye la base sobre la cual se orienta la práctica educativa.

Dentro de este marco, la universidad, como agente de cambio social, tiene el principal compromiso de formar el recurso humano requerido por el país. No obstante, esta necesidad debe estar acompañada de un sistema educativo con altos niveles de eficiencia, lo cual amerita contar con la cantidad y calidad de docentes formados en instituciones universitarias, para contribuir al debate crítico

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

sobre la praxis educativa que promueve el aprendizaje permanente y la autosuficiencia, como requisito indispensable para afrontar y solucionar la problemática educativa existente (CNU;, 1998).

De allí que, esta investigación se refiere a una experiencia en particular en la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB) en el Proyecto de Profesionalización Docente incluido en su Currículo y la formación profesional de los profesores que administran las prácticas profesionales para consolidar el perfil académico de los estudiantes a egresar para orientar las aulas integrales.

MARCO TEÓRICA

La investigación, se fundamenta en la teoría de la Modificabilidad Cognitiva Estructural; según la cual el organismo humano es concebido como un sistema abierto que puede ser modificado en su estructura cognitiva, no sólo a través de la maduración y la relación directa del organismo con los estímulos, sino a través de experiencias de intervención apropiada, las cuales cambian el curso de desarrollo biológica, genética o constitucionalmente. Estas experiencias de intervención han sido llamadas por Heller (1995, p.37) experiencias de aprendizaje mediado.

Al respecto, el rol de docente mediador se pone de manifiesto cuando este guiado por su intencionalidad, cultura y emocionalidad, organiza los estímulos y les imprime significado, es decir, los ubica en el contexto del alumno y los hace trascender del aquí y del ahora, hacia el futuro y hacia el contexto de la vida.

Dentro de este marco, el docente mediador es un ser humano que estimula el esfuerzo del aprendiz, imprime tal significado y trascendencia a la experiencia de aprendizaje que despierta en el alumno la necesidad y el interés para poner en funcionamiento su potencial cerebral de asimilar y acomodar la experiencia de aprendizaje.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

En efecto, según Silva y Avila (1998, p.58), el reconocimiento del importante papel de la mediación en la modificación de la estructura cognitiva, da un nuevo significado al docente quien, desde este punto de vista, se convierte en mediador que debe diseñar experiencias y propiciar las condiciones para inducir la modificación de la estructura cognoscitiva de sus alumnos en términos de crecimiento (apertura, reflexión, curiosidad). Esto ayudará a enfrentar el proceso de aprendizaje y la interacción directa con los estímulos del medio con mayores probabilidades de éxito.

En consecuencia, para las universidades la formación docente, debe ser la prioridad, no para repetir y copiar errores del pasado sino para innovar, crear, pensar y vivir con calidad ambiental, social, política, entre otras. Es decir, la educación tiene que ser un proceso social y humano para desarrollar y alcanzar la calidad de vida. No sólo para sobrevivir, sino para vivir exitosamente (Miquelena, 1999). Por esta razón, en los institutos de formación de docentes, se debe hacer énfasis en la Psicología del Aprendizaje y se les debe proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para que orienten a sus alumnos en los procesos del pensamiento, en el aprender a pensar, para lo cual se deben aprovechar todas las materias y todas las actividades escolares (Cárdenas, 2000).

Asimismo, en la formación de los docentes es necesario equilibrar la teoría con la práctica (Torres, 2000). Es indispensable el dominio adecuado por parte del educador de las disciplinas en las cuales orientará a sus alumnos para el aprendizaje, pero también debe saber el cómo lograr ese aprendizaje en sus alumnos (didáctica); las principales características de esos alumnos (Psicología); las peculiaridades de la comunidad donde se encuentra la escuela (Sociología de la Educación) y finalmente, él para qué se educa, el sentido y la trascendencia de su acción educativa (Filosofía de la Educación).

En todo esto hay mucha teoría, pero si el futuro docente no la lleva a la práctica real del aula, le será difícil, aprender a ser maestro (Cárdenas, 2000). De

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

ahí la importancia de las prácticas docentes como eje fundamental de su formación, del contexto reflexivo con la realidad en la cual le tocará ejercer su profesión, del conocimiento de problemas concretos y muy variados que se presentan en cada escuela.

Al respecto, Cárdenas (2000, p.60) propone que la práctica y la reflexión sobre la misma deben ser eje del currículo de formación, ya que se debería separar por más tiempo la formación académica de la formación práctica si se concibe al docente como un profesional capaz de diagnosticar y de comprender su práctica.

Efectivamente, la dimensión práctica no radica solamente en acercarse a las escuelas o institutos para observar desde cerca la realidad. Es necesario tanto el conocimiento pedagógico del contenido (Shulman, 1998), como un conocimiento didáctico del contenido a enseñar, adquirido en la medida de su comprensión y aplicación.

Esta simbiosis teoría / práctica, aun consciente de su dificultad, reclamada por Santos Guerra (1996, p.76), requiere estrategias que permitan una reflexión compartida sobre la realidad de la escuela y su complejidad: Y, sobre todo, de las prácticas dando lugar a un trabajo compartido de análisis sobre la realidad educativa en una permanente interacción entre la teoría permitiendo iluminar la práctica y la práctica reflexiva llegando a una teoría de mayor contraste.

Volviendo la mirada hacia el modelo del profesor, durante el período de prácticas, puede resultar cognitivamente muy activo, ha de estimular la capacidad de reflexión y análisis de los alumnos apelando a sus conocimientos, teorías implícitas y explícitas, a través de ellos, analizar sus vivencias pedagógicas, las situaciones sociales del aula, el tipo de significado de las tareas desarrolladas en ellas y hasta el propio pensamiento que las determina.

En consecuencia, tal y como lo expresa el Proyecto para la Reforma de la Enseñanza (MECD, 1997), el factor determinante del sistema educativo con

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

altos niveles de calidad radica en el profesorado. Una sólida formación académica y profesional, una elevada capacidad de reflexión sobre la práctica educativa, capacitan al maestro para adaptar su quehacer docente a los avances del conocimiento científico, técnico y pedagógico.

De lo anteriormente expuesto, se vislumbra que la formación del docente no puede ser vista sólo a partir de rasgos personales o académicos. La exigencia es mayor pues debe abordarse desde una óptica de los procesos sociales y pedagógicos, capaces de viabilizar una nueva cultura profesional.

Desde esta perspectiva, es importante revisar la actitud de los formadores ante los cambios necesarios, su nivel de actualización para abordar los componentes sustantivos del cambio y la pertinencia de los programas que orientan su formación, siendo en este caso las Prácticas Profesionales el área donde converge todo el conocimiento teórico de la carrera.

Por lo que, es necesario plantearse la formación del profesorado de Prácticas Profesionales como uno de los objetivos prioritarios de las Instituciones de Educación Superior encargadas de la Formación Docente, específicamente en el área de las Prácticas Docentes, organizándola de forma continua entre la formación inicial y la permanente.

Las instituciones de Educación Superior con programas de formación docente tienen la responsabilidad de formar profesionales de la docencia conjuntamente con sus funciones de investigación y extensión. Los egresados deberán adquirir por lo tanto un conjunto de rasgos básicos que le otorguen identidad profesional y pertinencia histórica a su perfil.

De allí que, se concibe el perfil profesional del docente en un contexto de educación permanente, que trascienda el marco curricular de estudios, conducidos a la habilitación para el ejercicio de la función educativa. Cuya concepción es la concepción de un docente promotor de su desarrollo ulterior, una vez concluida la formación sistemática inicial.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

El perfil del docente, cualquiera sea la estructura conceptual utilizada por la institución universitaria para su formulación, debe preverse como una totalidad armónica que lo caracteriza e identifica como educador: El perfil debe ser el punto de partida para la elaboración de un Currículo que enfatice la integración afectiva, ética e intelectual de la personalidad y el dominio de las funciones profesionales del docente.

Atendiendo a estas consideraciones, las instituciones formadoras de docentes, en su formulación y administración de los planes y programas de formación, deben asegurar la necesaria conexión de contenidos teóricos y experiencias prácticas, la investigación de saberes de distintas disciplinas, el conocimiento pedagógico de los contenidos de instrucción y las competencias en el área del conocimiento de su especialidad, también la adquisición del docente en formación de una visión holística y equilibrada del educador, que quiere y puede ser esperado por los demás, base necesaria para su propia identidad y autodesarrollo moral y profesional.

A la par de ello, las experiencias educativas confirman que el profesional de la docencia está desprovisto de una formación práctica afectando el normal desenvolvimiento de la actividad escolar, producto de un marcado peso en los contenidos teóricos por encima de las prácticas docentes (PEN, 2001).

MARCO METODOLÓGICO

Al respecto, cabe destacarse que este estudio fue un trabajo de campo de tipo transeccional descriptivo, correlacional/causal (Hernández, 2000). La población objeto de estudio se clasifica como Población Censal, ya que esta constituida por 35 docentes y 132 estudiantes de la Cátedra Práctica Docente Intensiva que formaron parte de la Programación Académica para el primer período académico del 2006 del Departamento de Prácticas Profesionales del

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Proyecto de Profesionalización Docente de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, ubicada en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.

La técnica utilizada fue el cuestionario como forma concreta de la técnica de observación, para efectos de este estudio, se utilizó un instrumento dirigido a los profesores de Prácticas Profesionales y otro a los estudiantes de la Práctica Docente Intensiva.

Para medir la variable principios de formación docente, se tomó como base el instrumento PFD. ; El cual estuvo constituido por 34 ítems y cinco alternativas de respuestas. A la par de ello, para medir la variable perfil académico de los estudiantes a egresar, el instrumento PAE. Sirvió como base; el mismo estuvo constituido por 32 ítems con cinco alternativas de respuestas. Ambos cuestionarios, elaborados por los autores; se validaron a través del juicio de expertos a quienes se le entregaron los instrumentos conjuntamente con un cuadro operativo de las variables, quienes fueron coincidentes en la necesidad de eliminar algunos ítems, lo cual se realizó en la segunda versión.

En cuanto a la confiabilidad, se realizó mediante la aplicación de una prueba piloto, con el propósito de calcular la correlación existente entre los porcentajes obtenidos mediante la aplicación del Coeficiente Alfa de Cronbach. Es de hacer notar que, el cuestionario dirigido a los estudiantes obtuvo un coeficiente de $\text{Alpha} = 0.9$ y el dirigido a los profesores de $\text{Alpha} = 0.8$; obteniéndose en ambos casos un alto grado de confiabilidad de los instrumentos.

El tratamiento de los resultados del estudio se ejecutó a partir de la aplicación de la estadística descriptiva mediante la elaboración de tablas de distribución de frecuencias. Este tipo de tratamiento permitió el resumen, organización y presentación de los datos en función de las variables estudiadas.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

La variable Principios de formación docente alcanzó un puntaje de 18920 puntos, es decir, que de acuerdo con el baremo establecido; se ubico en la categoría adecuado, lo que evidencia que los principios de formación docente de los profesores que administran las Prácticas Profesionales en el Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB es adecuada.

A su vez, la variable perfil académico de los estudiantes a egresar alcanzó un puntaje de 4574 puntos, es decir, que está por encima del punto medio de la escala ubicándose en la categoría de adecuado; lo que evidencia que la formación docente de los alumnos de la Práctica Docente de la Licenciatura en Educación Integral de la UNERMB, se realiza adecuadamente.

De la estimación del grado de relación existente entre las variables, se obtuvo un valor de 0.15 con un 0.37 de significancia lo cual indica que, la relación existente entre las variables es positiva débil, es decir que, a mayor principios de formación docente, mayor perfil académico de los estudiantes a egresar lo que indica que son directamente proporcionales.

Tomando como base, los resultados de las puntuaciones obtenidas por los cuestionarios para medir ambas variables; las ubican en la categoría de adecuado, con una proporcionalidad directa que le otorga el coeficiente de Correlación de Pearson ($r= 0.15$), en donde los principios de formación docente de los profesores de las prácticas profesionales son adecuados en consecuencia el perfil académico de los estudiantes a egresar del Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB; también es adecuado.

Una vez visualizados los resultados extraídos de los instrumentos aplicados a los profesores, en cuanto a la variable Principios de formación Docente se evidencia que la mayoría de los estudiantes expresan que los profesores de las Prácticas Profesionales poseen un conjunto de cualidades que conforman dimensiones del quehacer docente, definidas por Contreras (1997)

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

como aspiraciones respecto a la forma de concebir y vivir la actividad, así como de dar el contenido concreto de enseñanza.

Con relación a la variable Perfil académico de los estudiantes a egresar, los profesores en su mayoría expresaron que los alumnos de las Prácticas Docentes poseen la capacidad de aplicar un conjunto de conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo de sujeto e institución educativa y de un conjunto de fenómenos y procesos. Así como, capacidad para completar saberes intervinientes en la formación de las competencias didáctico-pedagógicas, institucional, productiva e interactiva; por el dominio de contenidos o campos del saber, así como en un conjunto de metodología o peculiaridades institucionales que lo ponen en mejores condiciones de formar en los alumnos competencias básicas para las que se requiere su utilización, tal como lo expresa Aguerrondo (2000).

Como objetivo de la investigación surgen los siguientes lineamientos para la actualización de los profesores de Práctica Profesional.

Formación del profesor de Práctica Docente como un aprendiz estratégico. En este sentido sería conveniente formar al profesor como aprendiz de su materia, de modo que pudiese tomar decisiones sobre qué debe aprender, cómo, en qué situaciones y con qué finalidad debe utilizar los procedimientos del aprendizaje de que dispone.

Entrenamiento y práctica en el uso de procedimientos de aprendizaje, revisión y supervisión en la utilización de estos; análisis del resultado de estos procedimientos y de su utilidad en situaciones educativas reales.

Mediación e intercambio social como elemento explicativo principal del aprendizaje y el desarrollo humano. Tomando como base la Psicología sociocultural de Vigostsky y sus seguidores. En consecuencia es necesario enfatizar la importancia de la relación interpersonal para cooperar en una actividad conjunta, de la cual comparten el sentido y el significado.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Instalación de talleres pedagógicos en los cuales los profesores de la práctica docente tengan la posibilidad de realizar una práctica en los establecimientos escolares, es decir, en las escuelas. Una práctica que tenga como característica fundamental, el análisis, es decir, el contenido de los talleres pedagógicos es el análisis de la práctica.

Formación de los profesores de las Prácticas Docentes en la supervisión Clínica y en los modelos de respaldo e instrucción entre pares usados por los supervisores y capacitadores.

Interactividad conjunta; construcción del conocimiento y aprendizaje significativo, el profesor de la práctica docente debe ayudar al estudiante a tener una comprensión básica del sentido de lo que está discutiendo y negociando en el aula, para asegurarse que su percepción del contexto educativo es compartida por el estudiante.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

CONCLUSIONES.

El análisis de los principios de formación Docente y el perfil académico de los estudiantes a egresar; permitió llegar a las siguientes conclusiones:

Los Principios de formación docente de los profesores que administran las Prácticas Profesionales en el Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB, son adecuados, en las dimensiones de variable: formación permanente, formación integral, Andragogía, investigación, evaluación de la formación y el desempeño, así como, ética profesional y desarrollo personal.

El perfil académico de los estudiantes a egresar del Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB es adecuado; en las dimensiones: formación pedagógica, orientador, facilitador, promotor social comunitario, investigador, planificador, evaluador y en los rasgos generales; respondiendo así a los objetivos de las diferentes instancias que enmarcan la consecución del mismo.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

En cuanto a la relación de las variables, se estableció como positiva débil, ya que los índices de correlación dieron como resultado $r = 0.15$ lo que evidencia su proporcionalidad directa.

En definitiva, aun cuando se determinó que los profesores que administran las prácticas profesionales en el Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB; poseen adecuados principios de formación docente lo que evidencia un perfil académico de los estudiantes a egresar también adecuado, se plantean, una serie de lineamientos sobre la base teórica actual, lo cual supone la actualización del enfoque de enseñanza de las prácticas profesionales concebido en 1993.

En atención a los datos obtenidos en el presente estudio, se elaboraron las siguientes recomendaciones:

Crear en el Departamento de Prácticas Profesionales del Proyecto de Profesionalización Docente de la UNERMB; espacios adecuados para la reflexión, discusión y revisión de los esquemas de enseñanza desarrollados por los docentes y actualizar su pertinencia en la formación de ese nuevo hombre que demanda la sociedad.

Presentar al Programa Educación de la UNERMB, los lineamientos para la actualización de los profesores de Prácticas Profesionales, como insumo para el desarrollo de una propuesta para la Formación Docente de los profesores adscritos al mismo.

Actualizar el perfil de ingreso de los profesores de la Práctica Docente, ya que el existente se realizó en 1993 y no cumple con las expectativas legales, personales y profesionales actuales para el desempeño de dicha responsabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguerrondo, I. (2000). **El docente frente a la sociedad del conocimiento**. Editorial texto, C.A. Caracas, Venezuela.

Dep. Legal: ppx 200502zu1935 / ISSN: 1856-1594 / Catálogo LATINDEX: 14.510 / Directorio REVENCYT: RVO004
Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB
Directorio CLASE / Directorio Redalyc

Cárdenas, I. et al (2000). **El Maestro protagonista del cambio educativo**. Magisterio Librería. Bogotá. Colombia.

Contreras, J. (1997). **La autonomía del profesorado**. Morata. Madrid, España.

Consejo Nacional de Universidades (1998). **La formación del profesor Universitario y su incidencia en la problemática Universitaria**. Caracas, Venezuela.

Heller, M. (1995). **El arte de enseñar con todo el cerebro**. Editorial Biosfera. Caracas, Venezuela.

Inciarte, A. (2000). **Formación académica del personal docente y de investigación de la Universidad del Zulia**. Vicerrectorado académico. Maracaibo, Venezuela.

Ministerio de Educación (1997). **Proyecto Reforma Educativa**. Caracas, Venezuela.

_____ (1996). **Resolución N° 1**. Caracas, Venezuela.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. (2001) **Proyecto Educativo Nacional**. Caracas, Venezuela.

Miquelena, L. (1990) **Problemática de la formación Docente Universitaria**. Editorial Buchivacoa. Caracas, Venezuela.

Santos, G. (1997). **Desarrollo docente y cambio educativo**. Magisterio Librería. Bogotá, Colombia.

Shulman, (1998). **La formación de los docentes**. Magisterio Librería. Bogotá, Colombia.

Silva, E. y Avila, F. (1998). **Constructivismo. Aplicaciones en Educación**. Fondo Editorial Tiot Tio. Maracaibo, Zulia.

Torres, R. (2000). **Reformadores y docentes: el cambio educativo atrapado entre dos lógicas**. Magisterio Librería. Bogotá, Colombia.

Useche, C. (1999). **El Docente con éxito**. FEDUPEL. Caracas, Venezuela.

Vigostky, L. (1979). **El desarrollo de los procesos psicológicos superiores**. Grijalbo. Madrid, España.